

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciyalar ministriginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

3. S.Qoraev.Geografik nomlar ma'nosini bilasizmi?,Toshkent: O'zbekiston nashriyot.1970.-67-b.
4. H.Hasanov.O'rta Osiyo joy nomlari tarixidan.T.1965.-100-b.
5. Z.Do'simov.Xorazm toponimlari.-T.: Fan nashriyoti,1985.-48-b
6. I.Xolmuratov.Janubiy Qoraqalpog'iston oykonimlarining talqini,tasnifi tahlili.T.: Firdavs-shoh nashriyoti, 2020. -96-b.
7. I.Xolmuratov.Janubiy Qoraqalpog'istondagi birikmali oykonimlarning o'ziga xos xususiyatlari.\International Multidisciplinary Research in Academic Science (IMRAS).Volume.7,Issue 03,2024.-142-146.b

XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA SIFATNI OSHIRISHDA INNOVATSIYALARNI QO'LLASHNING FOYDALI JIHATLARI

M.M.Zarikeyeva., R.T.Tulibaeva, A.Q.Xalmamaeva

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Annotatsiya: Mazkur ishda xizmat ko'rsatish sohasida innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali xizmat sifatini oshirishning asosiy yo'nalishlari va ularning amaliy ahamiyati yoritilgan. Innovatsiyalar mijozlarga ko'rsatiladigan xizmatlarning tezligi, qulayligi va shaxsiylashtirilishini ta'minlashi, xizmat ko'rsatish jarayonini avtomatlashtirish orqali xatoliklarni kamaytirishi va mehnat unumdorligini oshirishi mumkinligi tahlil qilingan. Shuningdek, raqamlashtirish va zamonaviy texnologiyalarning xarajatlarni kamaytirish, raqobatbardoshlikni kuchaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashdagi o'rni ko'rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari innovatsiyalarni samarali joriy etish orqali xizmat ko'rsatish sohasida mijozlar qoniqishini oshirish va xizmatlar sifatini izchil takomillashtirish mumkinligini isbotlaydi.

Kalit so'zlar: xizmat, xizmat ko'rsatish, innovatsiya, xizmatlar sifati, marketing.

Xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy samaradorlikni oshirish, sohaning zamonaviy tarmoqlarini modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash orqali xizmatlar sifati va raqobatbardoshligini oshirish uchun muayyan tashkiliy va iqtisodiy sharoitlarni yaratish, aholi bandligi darajasini oshirish, iste'molchilarning xizmatlarga bo'lgan talabini shakllantirish va ularni ehtiyojlarini to'liq qondirish, zamonaviy, raqamli texnologiyalarga asoslangan xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirish muhim masalalardan hisoblanadi.

Korxonalarda taqdim qilinayotgan xizmatlar sifati sohasida innovatsiyalarni joriy etish iste'molchi uchun alohida ahamiyatga ega, chunki ular pirovardida uning ushbu xizmat turiga bo'lgan o'sib borayotgan ehtiyojlarini qondirishga q Haqiqatdan ham innovatsiyalarni joriy etish korxonalarining texnik-iqtisodiy

samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Korxonalarining iqtisodiy imkoniyatlarini hisobga olgan holda, umumiy nazariy-metodologik modelga asoslangan ishlab chiqilgan model xizmat ko'rsatish sohasida sodir bo'layotgan transformatsion jarayonlarni to'liqroq aks ettiradi va innovatsion rivojlanish strategiyasini shakllantirish jarayonida ham korxonaning o'zida, ham uning filiallarida foydalanish mumkin.

1-bosqich. Korxonani bozor faoliyatining markaziy bo'g'inlaridan biri bo'lgan va davriylik sxemasida muhim yukni o'z zimmasiga oladigan asosiy marketing. Xizmat ko'rsatish korxonalarini uchun marketing faoliyati amaliy xususiyat kasb etadi va kerakli choralarni ko'rish orqali o'zgaruvchan iste'molchilarning ustuvorliklariga tezda javob berishga imkon beradi. Bugungi kunda xizmat ko'rsatish sohasida iste'molga ta'sir qiluvchi eng muhim komponentlar: xizmatlarning ijtimoiy ahamiyati va iste'molchi nuqtai nazarlarining ustuvor ekanligi, kontakt zonasida bo'luvchi xodimlarni tayyorlash darajasi va xizmat ko'rsatish sifati, iste'molchilarning iste'mol segmentidagi o'zaro munosabati.

2-bosqich. G'oyalarni izlash: ISO 9001:2008 xalqaro standarti talablarini qo'llash (bu xizmatlar sifati sohasida innovatsiyalarni joriy etish). Hozirgi bosqichda, bizning fikrimizcha, xizmat ko'rsatish korxonalarini ilmiy tashkilotlar asosida tadqiqot olib borishlari kerak, chunki ishlab chiqarish korxonalarida tegishli malaka darajasiga ega bo'lgan kadrlar yetarli darajada emas.

3-bosqich. Resurslarni taqsimlash xizmat ko'rsatuvchi korxonalar rahbariyati tomonidan amalga oshiriladi, chunki u 1-bosqichda olingan ilmiy va texnologik bilimlarni moddiylashtirishni nazarda tutadi. Ushbu bosqichda olingan ilmiy natijalar korxonalarining xizmat ko'rsatish sohasidagi xususiyatlari va joriy ehtiyojlariga mos ravishda tuzatiladi.

4-bosqich. Xizmat ko'rsatish sohasida sifatni yaxshilash uchun innovatsiyalarni yaratish, bu korxonani faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. Ushbu bosqichda innovatsiyaning asosiy texnik-iqtisodiy parametrlari va xususiyatlarini aniqlash kerak: xizmatning texnologik xususiyatlari, narx siyosati, xizmat ko'rsatish va texnik xizmat ko'rsatish sifati parametrlari hamda iqtisodiy resurslar xizmat ko'rsatish jarayonida uni amalga oshirish uchun zarur.

5-bosqich. Marketing faoliyati va korxonalariga bevosita xizmatlar ko'rsatish bilan chambarihas bog'liq bo'lgan xizmat ko'rsatish sohasida sifatni oshirish. Ushbu bosqichda iste'mol bozorini segmentatsiyalash, xizmatlarni eng samarali ko'rsatish uchun marketing faoliyatini rivojlantirish, xizmatlar ko'rsatish uchun ish o'rinlarini tashkil etish va xodimlarni tayyorlash kerak.

6-bosqich. Ko'rsatilayotgan xizmatlar hajmini ko'paytirish, bu esa pirovard natijada daromad va foydaning oshishiga olib keladi;

7-bosqich. Korxonalarda xizmatlar ko'rsatish sohasida innovatsion faoliyatga ichki investitsiyalar hajmini oshirish imkonini beruvchi daromad va foyda olish.

Bizning fikrimizcha, innovatsion boshqaruv deganda, ilmiy-texnik salohiyatga tayangan va iste'molchilarning ehtiyojlariga e'tibor qaratgan holda xizmat ko'rsatish faoliyatini har tomonlama tahlil qiladigan va strategik rivojlanish modellarini ishlab chiqadigan korxonalar boshqaruvini tushunish kerak. Innovatsiyalar kompleks yondashuvni va xizmat ko'rsatuvchi korxonalarda tashqi va ichki muhit holatiga mos keladigan o'zgarishlarni moslashuvchan va o'z vaqtida tartibga solish tizimini talab qiladi, bu birgalikda uzoq muddatli istiqbolda xizmatlar sifati va raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Xizmatlar sifatini oshirish bo'yicha innovatsiyalarni joriy etish tahlili shuni ko'rsatadiki, innovatsion strategiyani ishlab chiqishda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan ayrim jihatlardan iborat: xizmat ko'rsatish korxonasini istiqbolda rivojlanish holati va tendensiyalarining qanday sharoitda bo'lishi mumkinligini va yangi iste'mol segmentlarini aniqlash, innovatsion faoliyatni faol qo'llab-quvvatlash, xizmatlar sifatini oshirish va mijozlar uchun xizmatlarning jozibador xususiyatlarini rivojlantirish, xizmatlar sifatini joriy etish bosqichida eng yaxshi natijalarni olish, tizimni ishlab chiqish xarajatlarini kamaytirish (bu natijada paydo bo'lgan tizimning yaxshi tuzilganligi va ISO 9001:2008 standarti talablarini joriy etish bilan bog'liq), keyingi rivojlanish yo'llarini aniqlash maqsadida tashqi muhitdagi texnologik o'zgarishlarga, yangi xizmatlarning paydo bo'lishiga tezkorlik bilan munosabat bildirish.

Xizmat ko'rsatish sohasida sifatni oshirishda innovatsiyalarni qo'llash bir qator foydali jihatlarga ega. Quyida bu foydali jihatlardan asosiy yo'nalishlar bo'yicha keltirilgan: 1. Mijozlar ehtiyojiga moslashuvchanlik: Innovatsiyalar yordamida xizmatlar individual ehtiyojlarga moslashtiriladi (personalizatsiya), Sun'iy intellekt yoki ma'lumotlar tahlili asosida mijoz xatti-harakatlari tahlil qilinadi va xizmatlar shunga mos ravishda taklif qilinadi. 2. Xizmat ko'rsatish tezligi va qulayligi: Raqamli texnologiyalar (mobil ilovalar, self-servis kiosklar, chatbotlar) yordamida xizmatlar avtomatlashtiriladi, Navbatlar kamayadi, xizmat olish tezlashadi. 3. Sifat va barqarorlikni ta'minlash: Innovatsion texnologiyalar xizmat ko'rsatishda xatoliklarni kamaytiradi, Standartlashtirilgan jarayonlar orqali sifat doimiy nazorat ostida bo'ladi. 4. Ishchi kuchi samaradorligini oshirish: Rutin ishlar avtomatlashtiriladi, bu esa xodimlarga murakkab va ijodiy vazifalarga ko'proq e'tibor qaratishga imkon beradi, masofaviy xizmatlar orqali ishchilarning ishlash imkoniyatlari kengayadi. 5. Raqobatbardoshlikni kuchaytirish: Innovatsiyalar orqali xizmatlar bozordagi boshqa kompaniyalardan farqli va afzallikli bo'lib qoladi, yangi xizmat turlari yoki qo'shimcha qiymat yaratuvchi yechimlar mijozlarni jalb etadi. 6. Xarajatlarni kamaytirish: Raqamlashtirish orqali xizmat ko'rsatish xarajatlari pasayadi (masalan, qog'ozdan foydalanmaslik, xizmatni masofadan ko'rsatish), operatsion samaradorlik ortadi. 7. Barqaror rivojlanishga hissa: Ekologik toza texnologiyalar (green tech) xizmat ko'rsatishning atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytiradi, barqarorlik tamoyillari asosida ish olib boriladi (masalan, raqamli hujjatlashtirish).

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Arabov N.U., Artikov Z.S. Servis korxonalarida xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish. Inson kapitali va ijtimoiy rivojlanish jurnali // Samarqand, SamDU, № 1, 2021 y, 153-164 b.
2. Zarikeyeva M.M., Servis sohasida innovatsion faoliyatni rivojlantirish va xizmatlar sifatini oshirish(Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida). Diss. PhD. Nukus: QDU, 2024 y. 134-b.
3. M.M.Zarikeyeva, AQ Xalmamaeva, RT Tulibayeva, DJ Bayniyazova “Xizmat ko‘rsatish korxonalarida servis faoliyati samaradorligini ifodalovchi ko‘rsatkichlar tahlili”, International scientific and practical conference, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14235696>.

“NUTQ USLUBLARI” MAVZUSINI O‘QITISHDA PEDAGOGIK O‘YIN TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH MAZMUNI

G.J.Sayimova

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvochilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘yin faoliyatining ahamiyati va pedagogik o‘yinlarning shaqsni tarbiyalash, rivojlantirish, unga ta‘lim berish, uni ijtimoiy hayotga tayyorlashdagi o‘rni haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: nutq, shaxs, rivojlanish, o‘yin, tarbiya, o‘rganish, bilim, malaka, ko‘nikma, pedagogik o‘yinlar, sezgi, diqqat, idrok, xotira, tafakkur.

Ta‘lim jarayonidagi talabning faolligi, didaktikaning asosiy tamoyillaridagi biri bo‘lib kelgan va shunday bo‘lib koladi. Talabning faolligi, maqsadli yo‘naltirilgan boshqaruvchi pedagogik ta‘sirlar va pedagogik muhitning tashkil etilishi natijasidir. Talabalarning faolligini ta‘minlovchi, o‘qitish texnologiyalaridan biri - pedagogik ishbilarmonlik o‘yini hisoblanadi. O‘yin faoliyatiga qiziqish, talabalarning o‘z-o‘zini ifoda etish, ro‘yobga chiqarish kabi ehtiyojlarini qondiruvchi, musobaqalashish elementlari orqali ta‘minlanadi.

Pedagogik o‘yin, o‘qitishning aniq qo‘yilgan maqsadi va unga tegishli pedagogik natija bilan belgilanadi. Bu natijalar asoslangan va o‘quv tayyorgarlik faoliyatiga ega bo‘ladilar.

Pedagogik o‘yinlar o‘yin uslubiga ko‘ra quyidagicha tavsiflanadi: fanlar bo‘yicha; syujetli; ishbilarmonlik, imitatsion, dramalashirilgan o‘yinlar. Oliy, o‘rta maxsus va kasb-hunar ta‘lim tizimida foydalanadigan barcha pedagogik o‘yinlar o‘z mazmuniga ko‘ra ishbilarmonlik o‘yini hisoblanadi. Chunki ular, odatda ma‘lum o‘quv fani doirasida ishlab chiqiladi: rollar va syujetlar mavjud bo‘ladi, turli vaziyatlar imitatsiya qilinadi. Ya‘ni, oliy va o‘rta maxsus kasb-